

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TURKIY DAVLATLARDA TRANSPORT DIPLOMATIYASI: INFRATUZILMAVIY HAMKORLIK ORQALI MINTAQAVIY BARQARORLIK SARI

AKBAROV SHERZODBEK ASQARALI O'G'LI

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turkiy davlatlar o'rtasidagi transport diplomatiyasining mazmun-mohiyati, uning infratuzilmaviy integratsiyani kuchaytirishdagi roli hamda mintaqaviy barqarorlikka qo'shayotgan hissassi tahlil qilinadi. Xususan, "O'rtacha Osiyo yo'lagi", Zangezur yo'lagi va Boku–Tbilisi–Kars temiryo'li kabi strategik loyihalar misolida transport infratuzilmasi orqali geoiqtisodiy aloqalarni mustahkamlash jarayonlari yoritiladi. Shuningdek, transport diplomatiyasining siyosiy va huquqiy jihatlari ham ko'rib chiqilib, integratsiyalashgan transport tizimi orqali mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash istiqbollari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Turkiy davlatlar, transport diplomatiyasi, infratuzilmaviy integratsiya, Middle Corridor, Zangezur yo'lagi, BTK temiryo'li, mintaqaviy barqarorlik, logistika hamkorligi, tranzit siyosati.

Аннотация: В данной статье анализируется содержание транспортной дипломатии между тюркскими государствами, ее роль в усилении инфраструктурной интеграции и вклад в региональную стабильность. В частности, на примере таких стратегических проектов, как "среднеазиатский коридор", Зангезурский коридор и железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, будут освещены процессы укрепления геоэкономических связей через транспортную инфраструктуру. Также будут рассмотрены политические и правовые аспекты транспортной дипломатии и изучены перспективы обеспечения региональной стабильности через интегрированную транспортную систему.

Ключевые слова: Тюркские страны, транспортная дипломатия, инфраструктурная интеграция, Средний коридор, Зангезурский коридор, железная дорога БТК, региональная стабильность, логистическое сотрудничество, транзитная политика.

Abstract: This article will analyze the essence of transport diplomacy between Turkic states, its role in strengthening infrastructure integration and its contribution to regional stability. In particular, on the example of strategic projects such as the "Central Asian corridor", the Zangezur corridor and the Baku–Tbilisi–Kars railway, the processes of strengthening geoeconomic relations through transport infrastructure are highlighted. The political and legal aspects of transport diplomacy are also examined, exploring the prospects for ensuring regional stability through an integrated transport system.

Keywords: Turkic states, transport diplomacy, infrastructure integration, Middle Corridor, Zangezur corridor, BTK Railway, regional stability, logistics cooperation, transit policy.

KIRISH: Bugungi globallashuv va geoiqtisodiy raqobat sharoitida transport-kommunikatsiya tizimlari strategik vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, Turkiy davlatlar o'rtasida madaniy, til va tarixiy yaqinlik infratuzilmaviy hamkorlikni kengaytirishga qulay zamin yaratmoqda. Shu munosabat bilan "transport diplomatiyasi" yangi siyosiy- iqtisodiy muloqot shakliga aylanib bormoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) doirasida transport, logistika va energetika sohalarida integratsiya jarayonlari jadallashmoqda. "O'rta Osiyo yo'lagi" (Middle Corridor), Zangezur yo'lagi va Boku–Tbilisi–Kars (BTK) temiryo'li ushbu integratsiyaning yaqqol namunalaridandir[4, b.78].

TAHLIL VA NATIJALAR:Transport diplomatiyasi bugungi global siyosatning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, Turkiy davlatlar o'rtasida bu diplomatiya nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy hamkorlikning kuchayishiga ham xizmat qilmoqda. Ushbu atama zamonaviy xalqaro munosabatlar kontekstida nisbatan yangi tushuncha bo'lsa-da, u an'anaviy diplomatiya bilan iqtisodiy infratuzilmaviy siyosatning tutashgan nuqtasida joylashgan.

Transport diplomatiyasi — bu davlatlar o'rtasidagi transport tizimlari orqali aloqalarni strategik darajada muvofiqlashtirish, infratuzilma va logistika orqali tashqi siyosiy maqsadlarga erishish amaliyotidir. U diplomatiyaning yangi shakli sifatida quyidagi jihatlarda farqlanadi:

- Ko‘p tomonlama tusga ega: Transport loyihalari odatda bir nechta davlat ishtirokida amalga oshiriladi.

- Uzoq muddatli barqarorlikni ko‘zlaydi: Transport yo‘laklari iqtisodiy integratsiyaga xizmat qilib, davlatlar o‘rtasida uzluksiz hamkorlikni ta‘minlaydi.

- Geoiqtisodiy va geosiyosiy manfaatlarni uyg‘unlashtiradi: Transport infratuzilmasi orqali savdo, xavfsizlik va diplomatik pozitsiyalar mustahkamlanadi.

Turkiy davlatlar kontekstida transport diplomatiyasi quyidagi asosiy maqsadlarga qaratilgan:

1. Geosiyosiy pozitsiyani kuchaytirish: Turkiy davlatlar o‘zining markaziy geografik joylashuvini foydali tranzit hududga aylantirish orqali global savdo yo‘llarining kalit ishtirokchisiga aylanmoqda. Masalan, Qozog‘iston va Ozarbayjon o‘zining Kaspiy bo‘yi infratuzilmasi orqali Xitoy bilan Yevropa o‘rtasidagi tranzitni boshqarishga intilmoqda.

2. Tranzit salohiyatini oshirish: Turkiy mamlakatlar o‘z hududidan o‘tuvchi yuk oqimlarini ko‘paytirish orqali valyuta tushumlarini oshirish, logistika xizmatlarini rivojlantirishga harakat qilmoqda.

3. Iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash: Transport diplomatiyasi iqtisodiy mustaqillik va xavfsizlikni oshiradi. Masalan, Zangezur yo‘lagi orqali Ozarbayjonning asosiy hududi bilan Naxchivon o‘rtasidagi aloqalar mustahkamlanadi, bu esa davlatlar ichki barqarorligini oshiradi.

4. Energiya resurslariga chiqishni ta‘minlash: Transport diplomatiyasi nafaqat yuk va yo‘lovchi tashishni, balki energetika sohasida ham infratuzilmani rivojlantiradi. Transkaspiy gaz va neft quvurlari bunga misoldir.

Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) doirasida bu diplomatiya alohida yo‘nalish sifatida ajralib turibdi. TDT 2022-yilda qabul qilgan “Turk dunyosi transport strategiyasi”da quyidagilar ustuvor yo‘nalishlar etib belgilangan:

- Temir yo‘llar va avtomobil yo‘llarining integratsiyalashuvi;
- Kaspiy dengizi orqali multimodal transport xizmatlarining takomillashtirilishi;
- O‘zaro raqamli logistika platformalarining joriy etilishi;
- Soddalashtirilgan bojxona va chegara tartib-taomillarini ishlab chiqish.

Bu strategiyalar, o‘z navbatida, TDTni global logistika tizimida muhim o‘yinchiqa aylantirish imkonini beradi.

Turkiy davlatlar transport diplomatiyasi doirasida yirik infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish orqali mintaqaviy va global iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashmoqda. Strategik ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy loyihalar quyidagilardir:

Middle Corridor (O‘rta Osiyo yo‘lagi).

Yo‘nalish: Xitoy – Qozog‘iston – Kaspiy dengizi – Ozarbayjon – Gruziya – Turkiya – Yevropa.

Boshlangan yili: 2017-yil (Trans-Kaspiy xalqaro transport yo‘lagi sifatida faol bosqichga o‘tgan).

Uning strategik ahamiyati: Bu yo‘lak Xitoy bilan Yevropa o‘rtasidagi eng muqobil va siyosiy jihatdan barqaror transport yo‘lagidir. Rossiya-Ukraina mojarosi fonida Yevropa Xitoy bilan savdoda aynan shu yo‘lakka murojaat qilmoqda.

Kaspiy dengizidan foydalanish multimodal tashishni talab qiladi: temiryo‘l + dengiz + avtomobil.

Tahlil: Middle Corridor orqali 2024-yilda 4,1 million tonna yuk tashilgan. Qozog‘istonning Aktau va Quryq portlari, Ozarbayjonning Alat porti, Turkiyaning Marmaray tunnel tizimi orqali bu yo‘lak Xitoy-Yevropa savdosining muhim tarmog‘iga aylandi (Ilova 1da keltirilgan).

Keyingi loyiha bu *Zangezur yo'lagidir*.

Yo'nalishi: Ozarbayjonning asosiy hududi – Armaniston – Naxchivon – Turkiya.

Statusi: Rejalashtirilgan (2020-yildan boshlab Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi muzokaralar davom etmoqda).

Uning strategik ahamiyati:

Bu yo'lak orqali Ozarbayjon Naxchivon anklaviga to'g'ridan-to'g'ri transport aloqasini tiklaydi. Turkiya bilan Ozarbayjon o'rtasidagi quruqlikdagi uzluksiz bog'lanish vujudga keladi. Janubiy Kavkazdagi geosiyosiy muvozanatga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tahlil: Zangezur yo'lagining ochilishi bilan Turkiy davlatlar Yevroosiyo tranzit tizimida o'zaro chambarchas bog'langan hududiy blok shaklida shakllanishi mumkin. Bu nafaqat iqtisodiy, balki xavfsizlik jihatidan ham katta o'zgarishlar olib keladi (Ilova 1da keltirilgan).

Shuningdek, *Boku–Tbilisi–Kars (BTK) temiryo'li* ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yo'nalish: Ozarbayjon – Gruzziya – Turkiya.

Boshlangan yili: 2017-yil.

Uzunligi: 846 km (Qozog'iston va Xitoy bilan aloqador yo'nalishlarga ulanadi).

Uning strategik ahamiyati: BTK Yevropa va Xitoyni bog'lovchi muqobil temiryo'l yo'li hisoblanadi. Rossiya va Eronga bog'liqlikni kamaytiradi. Yuk hajmini bosqichma-bosqich 5 million tonnagacha yetkazish rejalashtirilgan.

Tahlil: BTK orqali 2023-yilda 1 million tonnadan ortiq yuk tashilgan. Bu yo'l Turk dunyosini Kavkaz orqali Yevropaga bog'laydi va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi. Loyihaning ahamiyati ayniqsa Ukraina inqirozidan so'ng ortgan(Ilova 1da keltirilgan).

Ilova1: Yakuniy tahliliy jadval

Loyiha nomi	Ishtirokchi davlatlar	Boshlangan yili	Yillik yuk hajmi	Geosiyosiy ahamiyati
Middle Corridor	Qozog'iston, Ozarbayjon Turkiya gruziya	2017	4.1 mln tonna	Xitoy-Yevropa o'rtasidagi strategik yo'lak.
Zangezur yo'lagi	Ozarbayjon Armaniston(reja) Turkiya	-	-	Ozarbayjon-Naxchivob-Turkiya aloqasini tiklaydi.
Boku-Tbilisi-Kars(BTK)	Ozarbayjon Gruzziya Turkiya	2017	1 mln tonna	Kavkaz orqali Turkiy davlatlar Yevropaga chiqadi.

Transport diplomatiyasi nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki mintaqaviy barqarorlikka ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Turkiy davlatlar o'rtasida transport infratuzilmasining rivojlanishi xavfsizlik, siyosiy ishonch va ijtimoiy integratsiyani ta'minlovchi omil sifatida maydonga chiqmoqda[2, b.51].

Mintaqaviy barqarorlik — bu hududdagi davlatlar o'rtasida harbiy-siyosiy mojarolar yo'qligi, iqtisodiy o'zaro bog'liqlik kuchaygani va ijtimoiy-siyosiy ishonch muhitining shakllangani holatidir. Transport diplomatiyasi ushbu barqarorlikni quyidagi yo'llar bilan mustahkamlaydi:

- Hududiy integratsiyani chuqurlashtirish orqali.
- Qo'shni davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy manfaatlar uyg'unligini kuchaytirish orqali.

- Geosiyosiy ziddiyatlar o‘rniga hamkorlik formatlarini ilgari surish orqali.

Turkiy davlatlar misolida transport diplomatiyasi quyidagi konkret jihatlarda mintaqaviy barqarorlikka xizmat qilmoqda:

1. Geoiqtisodiy barqarorlik: Transport yo‘llari orqali o‘tuvchi yuklar hajmining ko‘payishi davlatlar o‘rtasida o‘zaro iqtisodiy bog‘liqlikni kuchaytiradi. Bu esa urush va mojaro xavfini kamaytiradi. Masalan, BTK temiryo‘lining Ozarbayjon va Turkiya o‘rtasidagi siyosiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgani kuzatilgan[1, b.23].

2. Xavfsizlikni kuchaytirish: Integratsiyalashgan transport tizimlari chegaraviy hamkorlikni mustahkamlab, noqonuniy harakatlar (terrorizm, kontrabanda)ga qarshi kurashishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Turkiya va Ozarbayjon chegara bojxona integratsiyasi buning yaqqol misolidir.

3. Siyosiy barqarorlik: Zangezur yo‘lagining amalga oshirilishi Armaniston uchun ham ijobiy siyosiy natijalar olib kelishi mumkin: transport aloqalarining tiklanishi hududiy yakkalanishni kamaytiradi, hamkorlikni kengaytiradi.

4. Energetik xavfsizlik va barqarorlik: Transkaspiy energetik yo‘laklar orqali gaz va neft resurslari tashilishi ham mintaqa uchun strategik ahamiyatga ega. Bu loyihalar energetik mustaqillikni kuchaytiradi, raqobatbardosh narxlar va muqobil ta‘minot manbalarini yaratadi[3, b.115].

Zamonaviy transport diplomatiyasining muhim jihati bu — raqamli logistika tizimlaridir. Masalan, Turk davlatlari o‘rtasida yagona raqamli transport platformalarini yaratish orqali:

- Yuk jo‘natmalarining real vaqtda monitoringi;
- Bojxona operatsiyalarining soddalashtirilishi;
- Korruptsiyaga qarshi tizimlarning joriy etilishi ko‘zda tutilmoqda[5, b.29].

Bu, o‘z navbatida, iqtisodiy barqarorlikning texnologik poydevorini yaratadi.

Xulosa o‘rnida, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi transport diplomatiyasi bugungi kunda faqat iqtisodiy manfaatlar bilan cheklanmay, balki keng ko‘lamli geosiyosiy va mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlovchi strategik vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Middle Corridor, Boku–Tbilisi–Kars, Zangezur yo‘lagi kabi yirik infratuzilmaviy loyihalar Turk dunyosini Yevroosiyo transport tizimining ajralmas bo‘lagiga aylantirib, mintaqa ichidagi iqtisodiy bog‘liqlik va siyosiy ishonchni mustahkamlashda muhim o‘rin tutmoqda. Maqolada tahlil qilinganidek, ushbu yo‘laklar orqali tranzit salohiyati oshib borayotgani, xalqaro yuk tashuvlar hajmining ko‘paygani va raqamli logistika tizimlarining joriy etilishi natijasida Turkiy davlatlar o‘rtasida barqarorlik omillari yanada kuchaymoqda. Ayniqsa, transport diplomatiyasi vositasida geoiqtisodiy integratsiyalashuv jarayonlari mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasini qayta shakllantirishga xizmat qilmoqda.

ILMIY TAVSIYALAR: 1. Turkiy davlatlar o‘rtasida yagona “Raqamli transport platformasi”ni ishlab chiqish va joriy etish zarur.

2. Transport loyihalariga Turk sarmoyaviy fondlari orqali mablag‘ jalb qilish mexanizmini takomillashtirish lozim.

3. Zangezur yo‘lagi kabi rejalashtirilgan loyihalarning diplomatik yechimlarini tezlashtirish, bu orqali mintaqaviy barqarorlikni kuchaytirish tavsiya etiladi.

4. Transport infratuzilmasi bilan birga turizm, energetika va axborot-kommunikatsiya tizimlari bo‘yicha ham integratsiya choralari ko‘rilishi kerak.

REFERENCES:

1. Rizayev R. Geosiyosat va transport diplomatiyasi: Kaspiy mintaqasi misolida. Boku: ADA University Press, 2023. – 135 bet.

2. Kadirov A., Turg'unov M. Turkiy integratsiya va mintaqaviy xavfsizlik. Toshkent: "Fan va taraqqiyot", 2021. – 210 bet.
3. Yusupov A. Energetik diplomatiya va xalqaro infratuzilma loyihalari. Olmaota: KazNU Press, 2022. – 184 bet.
4. Ismoilov D. Markaziy Osiyo transport geostrategiyasi. Samarqand: "Iqtisodchi", 2020. – 152 bet.
5. Qosimov B. Raqamli logistika: yangi davr transport tizimlari. Istanbul: TurkDev Publishing, 2023. – 96 bet.